

مستويات العدد

9 محتويات العدد
12 افتتاحية العدد
13 د. عبد الله بوغوتة
20 د. أسامة بوفريخة
46 د. أحمد الكبداني
	Les maisons de Takrouna, un exemple berbère de patrimoine vernaculaire menacé .
86 Khaoula Ben Cheick SOUGUIR
124 ياسين زواكي
144 سعيد اكريش
168 د. صلاح الدين زربوح
179 د. عبد الرزاق امعيز - د عبد الغني بوقطب
194 د. عبد الله عسيري
217 يوسف حاسين

مفهوم الجيل في دراسات الهجرة: مراجعة نقدية

يوسف حاسين

دكتوراه في علم الاجتماع

جامعة محمد الأول، وجدة

المغرب

الملخص

يُستخدم مفهوم الجيل على نطاق واسع في دراسات الهجرة، وبالرغم من أنه يثير العديد من الإشكالات على المستويين النظري والمنهجي، إلا أنه لم يخضع للمراجعة العلمية إلا في حالات نادرة. تروم هذه الورقة الكشف عن الإشكالات المنهجية والنظرية التي يطرحها مفهوم الجيل في دراسات الهجرة، وتجادل بأن ما يصفه الباحثون بالجيل الثاني والثالث من المهاجرين، يؤدي إلى خلق الكثير من اللبس والغموض على مستوى أداءه للوظائف الوصفية والتحليلية للمفهوم. الأمر الذي يحتاج إلى مراجعة نقدية، تساعد على تجنب التشتت والغموض أثناء تحديد مفهوم الجيل واستخدامه في دراسات الهجرة، وتمهّد الطريق للبحث عن بدائل أفضل لتجاوز الإشكالات التي يطرحها الاستخدام الحالي للمفهوم. تنطلق الورقة أولاً، من دلالة مفهوم الجيل وأصوله النظرية في العلوم الاجتماعية، ثم تنتقل إلى مراجعة استعماله في دراسات الهجرة وإبراز أوجه القصور النظرية والمنهجية التي يطرحها.

الكلمات المفتاحية:

مفهوم الجيل، دراسات الهجرة، الجيل الثاني، الجيل الثالث.

الاستشهاد المرجعي بالدراسة:

حاسين، يوسف. (2025، دجنبر). مفهوم الجيل في دراسات الهجرة: مراجعة نقدية. مجلة البحث في العلوم الإنسانية والمعرفية، 2 (12)، ص 217-239.

مقدمة

يؤدي المفهوم وظائف إبستمولوجية جوهرية في بناء المعرفة العلمية، فهو يمكن الباحث من وصف الظواهر وتحليلها ونفسيرها عبر تحديد مكوناتها وعلاقتها الداخلية. كما يسهم في بناء لغة مشتركة تسمح بالتواصل العلمي الفعال بين الباحثين. إذ يعدّ المفهوم محركاً رئيساً في تطوير النظريات الاجتماعية، وتحسين فهمنا لحقيقة الواقع الاجتماعي المعقد. في المقابل، يمكن أن يؤدي التباس المفهوم وغياب لغة مشتركة، دققة وصارمة، بين الباحثين، إلى غموض النظريات الاجتماعية واختلال المعرفة العلمية حول الظواهر الاجتماعية. كما يمكن للاستخدام العفوي للمصطلحات الرأجة، والمحددة من قبل الدولة والإعلام والحس المشترك، أن يؤدي إلى إعادة إنتاج الوصم الاجتماعي لبعض الفئات. وهو ما يحدث أحياناً في دراسات الهجرة، بوصفها من المجالات التي تعرف انتشار العديد من المفاهيم غير الدقيقة التي تحتاج إلى مراجعة نقدية، نظراً للإشكالات التي تطرحها على المستويين النظري والمنهجي.

يعدّ مفهوم الجيل واحداً من هذه المفاهيم، فهو يُستخدم، في الفترة الراهنة، على نطاق واسع في دراسات الهجرة، للتمييز بين فئات المهاجرين، تبعاً للجيل الذي ينتمون إليه؛ جيل أول أو ثاني أو ثالث... إلخ. حيث يُنظر إلى كل واحد من هذه الأجيال، بأن له تجارب فريدة تتشكل من خلال سياقات الهجرة التي يعيشها المهاجر. ويُعتبر التعرّف على هذه الاختلافات الجيلية، في هذا السياق، أمراً ضرورياً لتحليل عمليات نقل الثقافة، وتشكيل الهوية، والاندماج في المجتمعات المستقبلية. إذ يواجه كل جيل تحديات وفرص مختلفة بناء على بيئته الاجتماعية والسياسية، ما يجعل من المفهوم في نظر مستخدميه، إطاراً تحليلياً أساسياً لفهم التجارب والهويات المتنوعة للمهاجرين وأبنائهم وأحفادهم.

وقد تزايدت أهمية مفهوم الجيل في دراسات الهجرة، بشكل خاص في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين، حيث بدأ الباحثون في استكشاف تعقيدات قضايا الهجرة، بعيداً عن التصورات التقليدية حول الظاهرة. فعلى سبيل المثال، أصبح الجيل الثاني موضوعاً مثيراً للجدل، وهو ما أفرز العديد من المناقشات حول تعريفاته وآثاره، وذلك بوصفه تجسيدا للتوترات بين القيم الثقافية الموروثة وضغوط الاندماج، مما يكشف عن الديناميات التي يمكن أن تؤثر على الهوية والاندماج بين أحفاد المهاجرين.

ويجادل الباحثون بأن فهم هذه الديناميات أمر حيوي لصياغة سياسات هجرة، فعالة وناجحة. والأمر المثير بهذا الصدد، هو أن معظم الباحثين في مجال الهجرة، يسلمون بجدوى ونجاعة استعمال هذا المفهوم لأغراض وصفية وتحليلية، فيوظفونه دون التفكير فيما إذا كان قادراً على القيام بوظائفه الإبستمولوجية أم لا؟ وذلك باستثناء عدد قليل من الباحثين الذين انتبهوا إلى الإشكالات التي يطرحها استعمال مفهوم الجيل في

دراسات الهجرة، فرفضه بعضهم واعتبره غير مناسب لتحليل وضعية أبناء وأحفاد المهاجرين؛ نذكر منهم على سبيل المثال: دراسة بوريللي ورودين Borrelli and Ruedin بعنوان " نحو استخدام دقيق لمصطلحات الهجرة في البحث الكمي: نقد واقتراحات"¹، ودراسة مارتا سكوكو Marta Scocco بعنوان "الجيل الثاني: تأمل نظري في مفهوم متغير باستمرار"². في هذا السياق، ستحاول هذه الورقة، الكشف عن الإشكالات التي يطرحها تداول مفهوم الجيل في دراسات الهجرة، وذلك بوصفه مفهوماً يفتقد إلى الدقة والوضوح بسبب غموض وليس مفهوم الجيل نفسه، من جهة، وبسبب الاختلافات الكثيرة بين الباحثين حول المعايير المعتمدة في تصنيف أبناء وأحفاد المهاجرين إلى جيل ثاني أو ثالث، من جهة ثانية، الأمر الذي يهدد وحدة المفهوم على مستوى البناء النظري في دراسات الهجرة. وذلك بالانطلاق أولاً، من دلالة مفهوم الجيل وأصوله النظرية في العلوم الاجتماعية، ثم الانتقال إلى مراجعة استعماله في دراسات الهجرة وإبراز أوجه القصور النظرية والمنهجية التي يطرحها. وذلك بالاعتماد على تحليل كيفية توظيف المفهوم في الدراسات الإمبريقية الحديثة حول أبناء وأحفاد المهاجرين.

أولاً: مفهوم الجيل: الدلالات والأصول النظرية

1. الدلالات

يطرح مفهوم الجيل العديد من الإشكالات على مستوى الدلالات والمعاني التي يحملها في سياقها التداولي داخل العلوم الاجتماعية. وقد سبق للباحثان إريك بولاند وكارلوس لوبيز Eric Bolland and Carlos Lopes، أن نبها إلى المشاكل التي تطرحها التعريفات القاموسية لهذا المفهوم. "فالتعريف الذي يقدمه، على سبيل المثال، قاموس ويبستر للجيل، بكونه "مجموعة من الأشخاص الذين يُعتقد أنهم ولدوا في نفس الوقت تقريباً" أو بشكل أكثر تحديداً، "فترة زمنية، حوالي خمسة وعشرين أو ثلاثين عاماً، التي تتوافق تقريباً مع عمر الوالدين عندما يولد أطفالها"، يظل في نظر الباحثان تعريفاً غامضاً. إذ ما معني "حوالي نفس الوقت"؟ هل المقصود هو في نفس العام؟ إذا كان الأمر كذلك، فهل هو عام تقويمي أم شيء آخر؟ إذا كان عاماً تقويمياً، فهل الشخص الذي ولد في 31 ديسمبر في العام الجاري من جيل ما ينتمي حقاً إلى جيل مختلف عن الشخص

¹ Borrelli L and Ruedin D. "Towards a precise and reflexive use of migration-related terminology in quantitative research: criticism and suggestions", *Comparative Migration Studies*, Vol. 12, no. 10 (2024) pp 1-18.

² Marta Scocco, "Second generation: a theoretical reflection on an ever-changing concept", *Ethnic and Racial Studie*, vol. 48, no. 8 (2024), pp 1479–1498.

الذي ولد في الأول من يناير من العام التالي¹؟ نفس الأمر يمكن أن يقال على التعريف الذي تقدمه موسوعة جوردن مارشال للوسوسولوجيا، بتحديد مفهوم الجيل بوصفه "صورة من صور جباعات العمر، يتكون من أفراد المجتمع الذين ولدوا في نفس الوقت تقريبا"².

يشير كوستنزا وزملاؤه، إلى أن علماء الاجتماع والعديد من أولئك الذين يدافعون عن تأثير الأجيال في أماكن العمل، يستخدمون مفهوم الأجيال بوصفه مجموعات من الأفراد، في نفس العمر تقريباً، والذين تأثروا بمجموعة مشتركة من الأحداث المهمة (على سبيل المثال: الحروب، الكساد الاقتصادي...إلخ). هذه الأحداث التي تشكل هؤلاء الأفراد، وتحولهم إلى مجموعة مميزة يكون أعضاؤها أكثر تشابهاً مع بعضهم البعض وأكثر تمايزاً عن المجموعات الأخرى، أو أولئك الذين لم يشهدوا هذه الأحداث. ويُفترض أن جميع الأفراد الذين هم جزء من مجموعة جيلية مميزة يحملون قيماً ومواقف متشابهة تشكلت بشكل فريد من خلال تجاربهم الجماعية مع هذه الأحداث³. والملاحظ من خلال هذه الدلالة التي يضيفها بعض علماء الاجتماع على مفهوم الجيل، هو أنها تنتقل من التركيز على المحدد الزمني فقط، إلى إدخال متغيرات أخرى مرتبطة بالتعرض لنفس الأحداث التاريخية والاجتماعية المؤثرة على مسار تطور المجتمعات.

وعليه، ينبغي التمييز بين "الفئة العمرية" Cohort و"الجيل" Generation. إذ تختلف الأجيال Generations عن مجموعات سنة الميلاد Birth-year cohorts، التي تشير إلى الأشخاص الذين ولدوا في نفس العام. فمن الناحية المفاهيمية، تعدّ مجموعات سنة الميلاد مجموعات موضوعية قائمة على التقويم، بينما تعدّ الأجيال، بنى اجتماعية ذاتية تمثل نطاقاً من السنوات، مع أنه قد لا يتم الاتفاق دائماً على حدود هذا النطاق. أما من الناحية المنهجية؛ فتمثل مجموعات سنوات الميلاد عامّاً واحداً منفصلاً، بينما تمثل الأجيال مجموعة من المجموعات التي تمثل خصائصها مجموعةً متوسطةً أو مجموعة من سنوات الميلاد. تُعدّ هذه الفروق، وإن كانت غير دقيقة في بعض الأحيان، مهمة لأن الأجيال تُبنى بشكل مُصطنع من مجموعات سنوات ميلاد متعددة، وبمجرد تحديدها على هذا النحو، تُضاف افتراضات أخرى إلى تسميات الأجيال التي تُعرّف وتُميّز بين طرائق التفكير والتصرف والشعور المُفترضة بناءً على العضوية وحدها. وبالتالي، فإن مفهوم الجيل، في هذا السياق، يشير إلى مجموعات الأشخاص المُعرّفة والمكوّنة خارجياً، المولودين في مجموعة من سنوات الميلاد، والذين تُحدد

¹ Eric Bolland, Carlos Lopes, Generations and Work, (Palgrave Macmillan, US, 2014), p 31.

² جوردن مارشال، موسوعة علم الاجتماع، ترجمة محمد الجوهري وآخرون، الطبعة الأولى، (مصر: المشروع القومي للترجمة، 2000) الجزء 1، ص 475.

³ David P. Costanza, Cort, Rudolph, Hannes Zacher, "Are generations a useful concept?", *Acta Psychologica*, vol 241, (2023), P 2.

خصائصهم بناءً على افتراضات حول التجارب المشتركة. أما مفهوم الفئة العمرية، فيعني ببساطة الأفراد الذين يتشاركون سنة الميلاد نفسها¹.

عطفاً على ما سبق، يمكن التمييز بين مقاربتين في تحديد مفهوم الأجيال: مقارنة تعتمد على المحدد الزمني في التمييز بين الأجيال، ومقارنة تستند إلى التحولات الاجتماعية والثقافية. المقاربة الأولى؛ تعتمد الإطار الزمني بوصفه محددًا لتقسيم أفراد المجتمع إلى أجيال، وذلك بوضع الحدود بين الأجيال بناءً على فترات زمنية ثابتة (عشرين أو ثلاثين عامًا على سبيل المثال). وهي مقارنة ذات أساس بيولوجي، حيث كان مفهوم الجيل في البداية، مرتبطاً بدورات التكاثر البيولوجي، أين يتم التركيز على سلسلة من مجموعات الولادة؛ ومتوسط الفترة التي يولد خلالها النسل ويتطور وينضج، ثم ينجب ذرية خاصة به². وتمتد حلقات هذه السلسلة زمنيًا من 20 إلى 30 سنة مع الاختلافات التي يمكن تطرأً على هذا الفترات بالزيادة أو النقصان، تبعاً للمجموعات والفترات التاريخية.

أما المقاربة الثانية؛ فهي تركز على السياق التاريخي والتجارب المشتركة التي تُشكل هوية الجيل، بدلاً من الاعتماد فقط على معايير زمنية جامدة. حيث تعتبر هذه المقاربة أن الأحداث والتحولات الاجتماعية والثقافية، مثل الحروب والثورات والأزمات الاقتصادية والتغيرات التكنولوجية وغيرها، تؤثر على الأفراد بشكل جماعي، وتعتبر هذه التحولات عوامل محفزة لتشكيل قيم وسلوكيات مشتركة بين أفراد الجيل. وبالتالي لا تختزل الفروقات بين الأجيال في الأعمار فقط، بل ترجعها إلى التجارب والتحديات التي يمر بها أفراد الجيل خلال مراحل نموهم. وبذلك يصبح الزمن مجرد إطار يتم من خلاله تفسير التحولات الاجتماعية والثقافية. كما تؤكد هذه المقاربة أن الأجيال ليست ثابتة، بل تتأثر بالتغيرات المتلاحقة في السياقات الاجتماعية والثقافية، وهو ما يعني أن الحدود بين الأجيال أكثر تتداخلاً ومرونة من الكيفية التي يتصورها أنصار المقاربة الأولى.

حاول بعض الباحثين تجاوز ثغرات المقاربتين بالجمع بينهما، مما أدى إلى ظهور العديد من التصنيفات الجيلية، من أشهرها، التقسيم الشهير للأجيال إلى: الجيل الصامت Generation Silent، ويشمل المواليدين من 1928 إلى 1945 وهو جيل نشأ في فترات الحروب العالمية والكساد الاقتصادي. جيل الطفرة السكانية Baby-Boomers الذي ولد بعد الحرب العالمية الثانية وفي فترة ازدهار الاقتصاد، أي ما بين 1946 و1964. جيل X Generation X الذي نشأ في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الكبيرة، ما بين 1965 و1980. جيل Y أو جيل الألفية Y Generation أو Millennials الذي ولد مع بداية الأنترنت

¹ David P. Costanza, Cort W. Rudolph, Hannes Zacher, p 2

² Ibidem.

والعولة، ما بين 1981 و1996. جيل Z Generation Z وهو جيل نشأ مع الهواتف الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي، ويشمل مواليد ما بين 1997 و2012. وأخيرا، جيل ألفا Generation Alpha، ويشمل مواليد ما بعد 2013، وهو جيل مرتبط بالتعلم الرقمي والذكاء الاصطناعي منذ الطفولة. بالرغم من أن هذا التصنيف قد حاول تجاوز ثغرات المقاربات السالفة الذكر، من خلال جمعه بين المحدد الزمني والسياق التاريخي والاجتماعي، إلا أنه يعاني من اختلالات مهمة، فهو تقسيم تبلور في السياق الغربي، ولا ينطبق بالضرورة على باقي الثقافات والمجتمعات، نظرا لاختلاف السياقات التاريخية والاجتماعية. أضف إلى ذلك، أنه يعكس تعسفا كبيرا حينما يضع سنوات معينة كحدود بين الأجيال، إذ بأي معنى يتم إدراج مواليد اليوم الأول أو في الدقيقة الأولى من سنة 1946 ضمن جيل الطفرة السكانية وليس ضمن الجيل الصامت؟!

2. الأصول النظرية

أثناء محاولته إعادة النظر في المعرفة التاريخية المتداولة حول الجيل الذي عايش وشارك في الحربين العالميتين في القرن العشرين، يسلط روبرت وول Robert Wohl في كتابه "جيل 1914"¹ الضوء على الكيفية التي بدأ بها التفكير في ظاهرة الأجيال، ويناقش العديد من الكتابات حول مسألة الجيل في خمسة بلدان أوروبية هي: فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، إيطاليا، إسبانيا.

يبدأ روبرت وول بفرنسا التي عرفت، في نظره، أول عمل مهم حول نظرية الأجيال في القرن العشرين والذي يعود لفرانسوا مينتري Francois Mentre، من خلال عمله "الأجيال الاجتماعية Les générations sociales"². لينتقل بعد ذلك إلى ألمانيا التي شهدت ارتفاعا كبيرا في التنظير حول مسألة الأجيال، بسبب الظروف المتغيرة التي ميّزت العقد ونصف العقد الذي أعقب الحرب العالمية الأولى، ويستحضر إسهامات العديد من الباحثين الألمان في موضوع الأجيال، خاصة العمل الشهير لكارل مانهايم Karl Mannheim "مشكلة الأجيال The Problem of Generations"³، والذي يُعتبر من أبرز الأعمال السوسولوجية حول مسألة الأجيال. ليحاول بعد ذلك إعادة بناء المعرفة التاريخية ومراجعة أسطورة "الجيل الضائع" في بريطانيا، عبر تسليط الضوء على حياة بعض الأدباء والشعراء مثل روبرت بروك Rupert Brooke وسيغفريد ساسون Siegfried Sassoon وتجربتهم كحاربين في الحرب العالمية الأولى، بغية

¹ Robert Wohl, *The generation of 1914*, (Cambridge: Harvard University Press, 2009).

² Ibid, P 4.

³ Karl Mannheim, "The Problem of Generations", In: Paul Kecskemeti (ed), *Essays on the Sociology of Knowledge*, (London: 1952), pp 276-320.

استخلاص نظرتهم للحياة والظروف التي عاش فيها جيل 1914. ثم يمضي إلى تحليل محاولات الإسباني "خوسيه أورتيجا إي كاسيت" لصياغة نظرية أجيال شاملة في إطار فلسفته في الوجود الإنساني، وعلى خلفية الأزمة السياسية والثقافية الإسبانية والأوروبية بشكل عام. ثم يختم بإيطاليا، حيث يصف الكيفية التي توصل بها أنطونيو غرامشي Antonio Gramsci إلى رؤيته حول ظاهرة الأجيال، ويحاول إظهار كيف يمكن استخدامها لتوفير التصحيح الضروري لمقاربة أورتيجا لمسألة الأجيال.

بمراجعته لأبرز الأعمال المنجزة حول "الجيل"، يوضح روبرت وول المسار الذي مرّ منه التفكير في الموضوع. وسنتابع معه، فيما يلي، لحظتين أساسيتين من تطور البحث في قضية الأجيال؛ الأولى مع السوسولوجي الفرنسي فرانسوا منتري والثانية مع السوسولوجي الألماني كارل مانهايم.

تناول مينتري بصفته سوسولوجي متأثر بالفريد إسبيناس وإميل دوركايم، مشكلة الجيل بهدف فهم آلية الابتكار الثقافي والتغير الاجتماعي. وأشار إلى أنه لا يمكن ربط الأجيال الاجتماعية بتعاقب الآباء والأبناء والأحفاد في الأسرة، لأن أجيالا عائلية جديدة تولد كل يوم، وحركة السكان مستمرة دون انقطاع. ولا ينبغي تعريف الأجيال الاجتماعية في ضوء جميع الأشخاص الذين يتعايشون في المجتمع في أي وقت من الأوقات. وبالتالي فهذه وفائدة مفهوم الأجيال الاجتماعية، هو أنه يمكن تقسيم المعاصرين إلى فئات عمرية مختلفة. وتقسيم المجتمع إلى فئات عمرية حدث نتيجة كون كتلة البالغين النشطين والمنتجين تتغير بشكل كامل ومنتظم كل ثلاثين عامًا. وقد أصّر مينتري أن التاريخ يجب أن يدرس تطور المشاعر والمعتقدات الإنسانية. وبذلك رفض فكرة أن الأجيال الاجتماعية تحددها مسارات التطور السياسي، أو اختراقات العلوم، أو ابتكارات التكنولوجيا، أو التصورات الفلسفية، أو تاريخ النظم التعليمية. لقد كان الجيل الاجتماعي نتاج تحوّل روحي spiritual transformation، "عمل عقلي هادئ يقدم نموذجًا جديدًا للنشاط البشري". حدث هذا التحوّل الروحي بانتظام في عقول وقلوب المراهقين والشباب. حيث تطوّرت الحياة الفكرية من خلال مبدأ المعارضة؛ وهذه المعارضة مستمدة في النهاية، من الصراع بين الآباء وأبنائهم. فمن خلال طاعة القانون الغامض الذي لا يرحم والذي يضع الأطفال ضد آبائهم، ثار أفراد الجيل الأصغر سنًا ضد تعليم الأكبر منهم، وصنعوا من تجربتهم نظامًا جديدًا للقيم، وتسلسلاً هرميًا جديدًا للغايات، ومعرضًا جديدًا للنماذج. وبالتالي لا يمكن تعريف الجيل إلا "من حيث المعتقدات والرغبات، من الناحية النفسية والأخلاقية". ولم يكن الجيل الاجتماعي

وسيلة لتقسيم الزمن، بل "وحدة روحية". لقد كانت "طريقة جديدة للشعور بالحياة وفهمها"، و"بنية روحية أصلية"، و"حالة ذهنية جاعية متجسدة في مجموعة بشرية تستمر لفترة معينة من الزمن"¹. كان مينتري يقر أنه من المستحيل تحديد مدة الجيل الاجتماعي بدقة مطلقة. واعترف أيضاً، بأنه كان من الصعب رسم حدود زمنية صارمة وسريعة بين جيل وآخر، وأن تصوّر ووصف التسلسل بين الأجيال يمثل مشكلة شائكة، من المرجح أن تؤدي إلى الخطأ والجدل. لكن على الرغم من هذه العوائق النظرية، كان مينتري مقتنعاً بفائدة فكرة الأجيال، لأنها تتوافق مع الفطرة السليمة وهي حقيقة واقعة لكل فرد. "عندما يشير الإنسان إلى جيله فإنه يستخدم تعبيراً واضحاً تماماً، وإن لم يكن تسلسلاً زمنياً. فهو يسمي به من هم في مثل عمره تقريباً، زملائه الطلاب وأصدقائه، وأولئك الذين كانوا ينشؤون في نفس الوقت الذي كان فيه، ويتقاسمون معه مجالات النشاط والتأثير. فجميع أفراد الجيل مرتبطون ببعضهم البعض من خلال مجتمعاتهم، ومعتقداتهم، ورغباتهم"².

يُعدّ تصور مينتري لمفهوم الجيل محاولة جديدة لتجاوز المقاربة التي تربط الأجيال بالتتابع البيولوجي، ويمنح بدلاً من ذلك الأولوية للتحوّلات التي تطرأ على التصورات والمشاعر الجماعية كآلية تأسيسية لانبثاق الجيل. وهو تصور يلفت الانتباه إلى البعد الدائري والرمزي في تشكّل الانتماء الجيلي، حيث يُصاغ الجيل بوصفه "وحدة معنوية" لا مجرد وحدة زمنية. بالرغم من إقرار مينتري بصعوبة تحديد حدود زمنية دقيقة للجيل، فإن مقارنته تُضفي على الجيل معنى يتجاوز التعريفات الكمية، ليغدو مجالاً لتشكّل المشاعر والمعتقدات الجماعية ضمن سيرورة الصراع والتجاوز بين الفئات العمرية. غير أن استبعاد العوامل البنوية مثل الأحداث السياسية أو الابتكارات التقنية من عملية التكوّن الجيلي، يثير تساؤلات نظرية حول الكيفية التي تتقاطع بها التحوّلات النفسية مع السياقات التاريخية والاجتماعية الأوسع.

في مقاله "مشكلة الأجيال The Problem of Generations"، يبدأ مانهايم، بمناقشة مختصرة للكتابات السابقة حول فكرة الأجيال، ويقسمها إلى تقليدين: المقاربة الوضعية والمقاربة الرومانسية التاريخية. تعود جذور التقليد الوضعي إلى دافيد هيوم وأوغست كونت من خلال جوستين دروميل وجوزيبي فيراري، وكان أحدث تجسيد له في مينتري. كل هؤلاء المفكرين عملوا برؤية مفادها أن الطبيعة البيولوجية للإنسان (الطول الثابت نسبياً لأي حياة بشرية واحدة، التدفق المستمر للولادات، وعملية الشيخوخة) يجب أن تحدّد، بطريقة ما، عملية التغيير الاجتماعي والثقافي. كان هدفهم المشترك هو اكتشاف قانون عام أو إيقاع تاريخي يعتمد

¹ Wohl, P 19.

² Ibid., P 22.

على الإحصائيات الحيوية للحياة والموت. وكان هاجسهم هو تحديد طول الجيل كميًا وإيجاد النقطة التي يجب أن يبدأ منها العدّ من أجل تحديد تسلسل الأجيال. استلهم مفكروا المدرسة الوضعية في فرنسا، فكرة التقدم الأحادية الخط، وتصوروا الوقت من الناحية الكمية ورأوا سرّ التاريخ في الجداول الزمنية. بالنسبة لهذا التقليد، لم تقطع الأجيال تدفق التاريخ؛ لقد أكدوا استمراريتها ووضحو حركة المجتمع. وهكذا أصبح مفهوم الأجيال تفسيراً ودليلاً على التقدم. أما التقليد التاريخي الرومانسي، فقد نشأ في ألمانيا وسعى أنصاه إلى الحصول على سلاح يستخدمونه ضد فكرة التقدم، فوجده في مفهوم الأجيال، الذي يحتوي في تفسيرهم على رؤية جديدة ومختلفة جذرياً للزمن باعتباره داخلياً ومعيشاً ومتغيراً. ومن ثم تجربة لا يمكن قياسها كميًا. وفقاً لمانهايم، لم تكن المعاصرة contemporaneity بالنسبة إلى فيلهلم ديلثي Dilthey Wilhelm، حقيقة كرونولوجية، بل هوية للمؤثرات، وزمن داخلي لا يمكن استيعابه من خلال الأرقام، بل من خلال بصيرة العقل الموجه تاريخياً. بالنسبة لمانهايم، المحاولة الأسوأ في هذا التقليد الثاني، لم تكن تلك الخاصة بديلثي، بل محاولة فيلهلم بيندر Wilhelm Pinder، الذي كانت محاولته لتطبيق مفهوم الجيل على تاريخ الفن حاضرة في ذهن مانهايم. كان بيندر مفتوناً بما أسماه "عدم معاصرة المعاصرين" Non Contemporaneity of Contemporaries. وأشار إلى أن الزمن الخاص بشخص ما ليس بالضرورة متطابقاً مع زمن شخص آخر، على الرغم من أنهم يعيشون في نفس الفترة¹.

يعتبر مانهايم أن السوسولوجي ينبغي أن يبدأ بالتساؤل عما يربط أفراد الجيل معاً، فهذه الطريقة سوف يلاحظ أنه، مع استثناءات قليلة مثل حركة الشباب الألمانية، لم يكن الجيل ذلك النوع من الرابطة الاجتماعية التي تؤدي إلى ظهور مجموعة محدّدة. لم يكن الجيل جماعةً، أي مجموعة تعتمد وحدتها على القرب الجسدي بين أعضائها، كما أنها لم تكن تكويناً اجتماعياً منظماً لغرض محدد، ولم يكن مثل العائلة ولا مثل الحزب السياسي. إذن، أي نوع من التشكيل الاجتماعي كان الجيل؟ من المثير للدهشة إلى حد ما، أن مانهايم توصل إلى استنتاج مفاده أن الجيل يشبه الطبقة؛ لقد كانت حقيقة موضوعية، وموقعاً في المجتمع لا يعتمد على وعي أعضائه. كان هذا الموقع يعتمد على إيقاع بيولوجي في الوجود الإنساني، وعلى عوامل الحياة والموت في نهاية المطاف، وأمد الحياة المحدود، والشيوخوخة. اعتبر مانهايم أن الوضعيين أخطأوا في إغفال هذا التمييز، وأن أي محاولة لبناء موقف من الموضوع اعتماداً على العوامل البيولوجية ستؤدي حتماً إلى الارتباك والخطأ.

¹ Wohl, P 74.

من أجل تفسير الآثار الاجتماعية المترتبة على موقع الأجيال المشترك، تصوّر مانهايم مجتمعًا لا موت فيه، ويعيش فيه جيل واحد إلى الأبد. وهو ما مكّنه من الولوج إلى عمق مسألة الجيل، متجنبًا القضايا الزائفة التي انشغل بها الكثير من أسلافه. كانت السمة الأولى التي حدّدها مانهايم في مجتمعه المتخيل هي الميل نحو التفكير الواحد، لأنه بدون آلية ولادة لن يكون هناك تدفق متجدد للمبدعين والمجددين. وفي الواقع، أشار إلى أن التغييرات الأكثر جذرية في هذا المنظور لها جذورها في العوامل البيولوجية للحياة والموت. لقد كانت "المقاربة الجديدة" للجيل القادم -اتصال القادمين الجدد بالتراث الثقافي المتراكم- هو الذي عوض عدم مرونة العقل البشري. علاوة على ذلك، كان الموت مهمًا لتجديد المجتمع بقدر أهمية ولادة عقول جديدة. ونظرًا لافتقاره إلى تدفق الأعضاء المحتضرين، كان على مجتمع مانهايم الأبدى أن يبتكر بعض الوسائل لنسيان ما تعلمه ذات يوم. فالخبرة الزائدة عن الحد ستكون عائقًا أمام الابتكار. قال مانهايم إن كونك كبيرًا في السن يعني قبل كل شيء أن تعيش في نظام أو شبكة تجريبية محددة ومحققة ذاتيًا ومحددة مسبقًا يمكن من خلالها تصفية كل تجربة جديدة ويمكن من خلالها تعيين مكان لكل تجربة جديدة. لقد أدى دوران الأجيال إلى نحو القائمة، وجعل من الممكن للرجال الجدد التعلم من التجارب الجديدة. وتابع مانهايم أن الجيل الذي يعيش إلى الأبد سوف يفتقر أيضًا، إلى السمة الأساسية التي تمنح الحياة البشرية إيقاعها الجدلي: قطبية التجارب الناشئة عن حقيقة أن جميع البشر يشاركون في جزء محدود من العملية التاريخية. لقد تم بناء العقل البشري بطريقة تجعل بعض التجارب تتمتع بقوة أكبر من غيرها. كانت التجارب الأولى، وخاصة تجارب الطفولة والمراهقة، تميل إلى التبلور في تصور الحياة. ولم تتم ببساطة إضافة التجارب اللاحقة إلى هذه الطبقة الأساسية؛ لقد وقفوا في علاقة جدلية معها، إما بتأكيد أو نفي هذه النظرة الواعية الأولى للعالم. كان المتمرد أسيرًا لتجاربه الأولى مثله مثل الملتزم؛ فكلاهما يوجّه نفسه، سواء بشكل سلبي أو إيجابي، من حيث رؤاه للعالم المبكرة والأقل وعيًا بذاته. وقد جادل مانهايم بأن التقسيم الطبقي للعقل يفسر السبب الذي يجعل من النادر ما تظهر الثقافة تطورًا خطيًا. إن عدو الجيل الأكبر ستا -القطب الذي نظموا حوله برنامجهم والنقطة التي صاغوا أفكارهم ضدها- لم يعد موجودا بالنسبة للجيل الأصغر ستًا الذي كان يقاتل بالفعل أعداء مختلفين. إذا عاشوا إلى الأبد، فإن جميع رجال المجتمع الطوباوي في تصور مانهايم سيكون لديهم عقول طبقية مماثلة؛ وبالتالي فإن ثقافتهم ستنتطور بشكل خطي نسبيًا وليس من خلال الصراعات والعودة إلى أشكال الماضي.¹

¹ Wohl, P 76.

إن الدلالة السوسولوجية للأجيال حسب كارل مانهايم، لا يمكن فهمها من خلال التركيز على الوجود الكمي، ولا من خلال التجربة النوعية. لأن سوسولوجيا الأجيال في نظره، ليست مسألة أرقام، ولا دراسة استبطانية للحياة اليومية، بل إن ما يهتم فيها، هو التفاعل بين "المشاركين الجدد في السيرة الثقافية"، وكذا المجتمع الذي يولد فيه هؤلاء المشاركون ويتطورون ويغيرون عالمهم¹. كما وصف الكيفية التي يرى بها الأفراد، الذين ينتمون لنفس الجيل، العالم بطرق مختلفة أشد الاختلاف عن نُظرائهم من الأجيال السابقة. ولذلك فإن الخبرات الفريدة التي تشترك فيها كل جماعة جيل تتيح الفرصة للتغير الاجتماعي².

وتكمن أهمية الأجيال بالنسبة لمانهايم، في موقعها الزمني، أي مجموعة من الأشخاص الذين ولموا خلال نفس الفترة التاريخية وفي نفس الموقع الجغرافي، والذين سيتفاعلون مع نفس الأحداث الاجتماعية. ومع ذلك، أصّر على أنهم لن يختبروا هذه الأحداث أو يشكلوها بنفس الكيفية: فالموقع الجيلي للفرد ليس سوى جزء من قصة حياة أوسع، والتي تتكسب معنى من خلال عوامل اجتماعية وثقافية وعائلية أخرى³. وبهذا المعنى، يمكننا أن نرى وعي الأجيال باعتباره "أحد الآثار الجانبية لمجىء المجتمع الجماهيري: "لقد كان، مثل مفهوم الطبقة، شكلاً من أشكال الجماعية والحتمية، لكنه ركز على الموقع الزمني وليس الاجتماعي والاقتصادي"⁴.

يشكل تحليل مانهايم لمفهوم الأجيال نقلة نوعية في الفكر السوسولوجي، إذ يتجاوز الأطر التبسيطية التي تبناها التقليدان الوضعي والتاريخي، نحو فهم دينامي ومعدّد لتشكّل الأجيال بوصفها مواقع اجتماعية تتأثس على إيقاع الحياة والموت، لا على مجرد المعاصرة الزمنية أو الانتماء البيولوجي. وبرز تمييزه بين وجود الجيل بوصفه بنية موضوعية وبين الوعي الجيلي كأثر ثانوي للموقع الزمني، بوصفها مدخلا نظري دقيقا يسمح بقراءة الفعل الاجتماعي من خلال ترابط التجربة والتاريخ والبنية. وتتضح أهمية هذا التصور في تأكيده على أن الانتماء إلى جيل واحد، بالرغم من أن تزامنه الزمني والمكاني، لا يفيضي بالضرورة إلى تشكّل وعي جماعي مشترك. فالتفاوت في التأثير بالتحوّلات الاجتماعية، واختلاف مسارات التنشئة والتجربة الحياتية، يمنح الأجيال طابعا تفاعلياً غير خطي، ويبرز الحاجة إلى مقارنة تُراعي تداخل الموقع الجيلي مع المحددات الطبقيّة والثقافية في إنتاج المعنى والتغيير.

¹ Jennie Bristow, *The Sociology of Generations*, (London: Palgrave Macmillan, 2016), P 2.

² مارشال، ص 475.

³ Ibid., P 3.

⁴ Ibid., P 4.

ثانيا: مفهوم الجيل في دراسات الهجرة

يستخدم مفهوم الجيل في دراسات الهجرة للتمييز بين أجيال المهاجرين، غير أن جُلّ الباحثين في مجال الهجرة ينتقلون مباشرة إلى مناقشة مفهوم الجيل الأول أو الثاني أو الثالث من المهاجرين، ولا يتوقفون عند مساءلة مفهوم الجيل نفسه. وتكشف الدراسات الإمبريقية عن اختلافات كثيرة في التعاريف التي يقدمها الباحثون لهذا المفهوم. فعلى سبيل المثال، تقدّم ميلينا كمينتي وآخرون، بعض الأمثلة عن التغيرات التي تلحق استخدامات مفهوم "الجيل الثاني"، ليس فقط وفقا للإطار القانوني السائد في كل بلد، بل أيضا وفقا لعملية جمع البيانات، خاصة تصميم المسح الكمي. إذ يعرف بورتيس وشافلر "الجيل الثاني" بأنه يشير إلى أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، والذين وُلدوا في الولايات المتحدة من أحد الوالدين، على الأقل، المولودين في الخارج أو الذين ولدوا في الخارج لكنهم عاشوا في الولايات المتحدة لمدة 5 سنوات على الأقل. أما بالنسبة لكراولي، فيشير الجيل الثاني إلى أولئك الذين ولدوا في المملكة المتحدة مع ضرورة أن يكون أحد الوالدين، على الأقل، مولوداً في الخارج. في حين يعتبر كيرزباوم وآخرون أن الجيل الثاني هم المولودين في فرنسا، مع وجود أحد الوالدين مهاجرا على الأقل. بينما يعتبر كلاوس ونوك بأنهم المولودون في ألمانيا لأبوين مهاجرين¹. أما زوو مين Zhou Min فيضع في مقال له بعنوان "الجيل الثاني الجديد: الاستيعاب الجزأ ومتغيراته"² تحديداً مقتضبا لما يسميه بالجيل الثاني الجديد، وذلك بوصفه مفهوماً يحيل على "أبناء المهاجرين بعد عام 1965، مما يميزهم عن آبائهم المولودين في الخارج والجيل الثاني السابق من أصل أوروبي في مطلع القرن"³، كما يعرف مفهوم الجيل الثالث بأنه "الأطفال المولودين في الولايات المتحدة لوالدين مولودين أيا في الولايات المتحدة"⁴. في الوقت الذي يشير فيه تيمرمان Timmerman وزملائه، أنه "على عكس مهاجري الجيل الأول، فإن المنتمين إلى الجيل الثاني لم يختاروا الهجرة والعيش في بلد آخر، لذا فإن إطارهم المرجعي مختلف تماماً. وهو يعرف الجيل الثاني والأجيال اللاحقة، بأنها تحيل على أولئك الذين ولدوا في بلجيكا أو الذين وصلوا إليها في

¹ Chimienti, M., Guichard, E., Bolzman, C. et al. "How can we categorise 'nationality' and 'second generation' in surveys without (re)producing stigmatisation?", *Comparative Migration Studies*, no. 9 (2021), P 5.

² Portes Alejandro and Min Zhou. "The New Second Generation: Segmented Assimilation and Its Variants", *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, no. 530 (1993), pp 74-96.

³ Portes and Zhou, P 74.

⁴ Zhou, Min., "Segmented Assimilation: Issues, controversies and Recent Research for the New Second Generation," *International Migration Review*, (1997), no.31, p 988.

سن ما قبل المدرسة (أقل من 7 سنوات) والذين كان آباؤهم أو أجدادهم من أصل أجنبي. إنهم مواطنون بلجيكيون بغض النظر عن جنسيتهم"¹.

كما أن هناك من يرى أنه يكفي أن يكون أحد الوالدين على الأقل مهاجرًا حتى نتحدث عن الجيل الثاني. في حين هناك من يعتبر أن "الجيل الثاني" يتشكل من الأطفال المولودين في بلد الاستقبال، ويحملون جنسيته كما هو الحال بالنسبة لميشيل تريبالا Michèle Tribalat في كتابه "Faire France: une grande enquête sur les immigrés et leurs enfants" الذي يرى أن "الجيل الثاني" يتشكل من الأطفال المولودين في فرنسا، والحاملين للجنسية الفرنسية، والذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عامًا².

ومع امتداد فترة استقرار المهاجرين في بلدان الاستقبال، وتجاوز الإشكالات المنهجية التي يطرحها هذا المفهوم، خاصة تلك المرتبطة بعدم تجانس الأفراد المصنفين ضمن نفس الفئة، لجأ بعض الباحثين إلى وضع أصناف جديدة لتمييز أبناء المهاجرين وأحفادهم، الأمر الذي أدى إلى تعميق التباينات المفاهيمية المرتبطة بمفهوم "الجيل" والمفاهيم المشتقة منه. فعلى سبيل المثال، تمت إضافة صنف الجيل الأول ونصف (1.5)، وهو الجيل الذي يتوقع بين الجيل الأول والثاني، والجيل الثاني ونصف (2.5) الذي يوجد بين الجيل الثاني والثالث. إذ تحدّد مونيكا بويد Boyd Monica الجيل 1.5 بأنه يشمل المستجوبين المولودين في الخارج والذين وصلوا كأطفال أو مراهقين صغار (قبل سن 15)، والجيل الثاني بأنه يضم المستجوبين المولودين في كندا والذين لدى أحدهم على الأقل والد مولود في الخارج (ومعظمهم له والدان مولودان في الخارج)، أما الجيل الثالث فيحيل في نظرها على المستجوبين المولودين في كندا والذين لدى أحدهم على الأقل والد مولود في الخارج (ومعظمهم له والدان مولودان في الخارج)³. نفس الأمر بالنسبة لفيليسيانو ولانوزا Feliciano Cynthia and Lanuza Yader، اللذان يعتبران أن "الجيل 1.5 هم الذين هاجروا وهم أطفال، أو الجيل الثاني المولود في الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين".

1 Timmerman, C., E. Vanderwaeren and M. Crul, "The Second Generation in Belgium" *International Migration Review*, no. 37 (2003), p 1068.

2 Emmanuelle Santelli, "De la deuxième génération aux descendants d'immigrés maghrébins", *Temporalités*, no. 2 (2004), P 32.

3 Boyd Monica, "Social Origins and the Educational and Occupational Achievements of the 1.5 and Second Generations", *Canadian Review of Sociology*, vol. 46, no. 4 (2009), p 345.

يمكن تتبع الاختلافات الواسعة حول المعايير المعتمدة في تصنيف أبناء وأحفاد المهاجرين إلى أجيال متعددة بشكل أوضح من خلال التصنيفين التاليين: الأول لشارلز وستن Charles Westin والثاني لأود برنارد Aude Bernard وفرنسيسكو بيراليس Francisco Perales.

يقسم شارلز وستن المهاجرين إلى ثلاث فئات: الجيل الأول؛ وهم البالغون المولودون في الخارج، الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا. والجيل الثاني؛ وهم الأشخاص الذين ولدوا في السويد من أحد الوالدين المولودين في الخارج على الأقل. ثم الجيل المتوسط وهم شباب ولدوا في بلد آخر ولكنهم نشأوا في السويد. وفي تحديده للمهاجرين المنتمين للجيل الثاني، يتحدث عن فئتين: فئة يمكن تدرج بوضوح ضمن هذا الجيل وهي تضم الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و17 عامًا، والذين يعيشون عادةً مع والديهم وفي النظام التعليمي (ورعاية الأطفال). لأنهم جزء من بيئة منزلية ستختلف في جوانب حاسمة من الناحية الثقافية واللغوية عن بيئة المجتمع السائد، ومع ذلك فإن هؤلاء الأطفال سيحضرون في الوقت نفسه مدارس منظمة وفقًا لقيم وأهداف المجتمع السائد التعليمية. وفئة أخرى قد تطرح بعض المشاكل من حيث التصنيف، ومع ذلك يمكن اعتبارها ضمن الجيل الثاني، وهي فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، سواء في التدريب الجامعي أو يكملونه أو يثبتون أنفسهم في سوق العمل، جزءًا من الجيل الثاني. ويقر ويستن أن نقطة القطع تعسفية، ولكن في مكان ما على طول الخط يجب على المرء تحديد جيل جانبي يتكون من البالغين الذين لديهم أحد الوالدين على الأقل مولود في الخارج. تصبح قضايا محتوى الجيل الثاني أكثر اختلالاً عند إدراج البالغين المنتمين إلى هذه الفئة ضمن تعداد الجيل الثاني الأصغر سنًا. والحد الذي يقترحه هو 25 عامًا¹.

أما أود برنارد وفرنسيسكو بيراليس فيصنيفان، في دراستهما عن "انتقال رأس المال الهجرة بين الأجيال: دور تاريخ الهجرة العائلية وتجارب الهجرة المعاشة"² أجيال المهاجرين إلى خمس مجموعات: المجموعة الأولى: تشمل الأفراد الذين لم يهاجروا في مرحلة الطفولة والذين ولدوا في الدولة المستقبلية للآباء وتسمى هذه المجموعة الجيل الثالث (G3).

المجموعة الثانية: تشمل هذه المجموعة الأفراد المولودين خارج البلد المضيف للآباء ولدوا في دولة المسح وعادوا إلى البلد المضيف في سن 18 عامًا) والأفراد المولودين في البلد المضيف للآباء ولدوا في دولة المسح

¹ Charles Westin, "Young People of Migrant Origin in Sweden", *The International Migration Review*, vol. 37, no. 4 (2003), P 990.

² Aude Bernard Francisco Perales, "The intergenerational transmission of migration capital: The role of family migration history and lived migration experiences", *Demographic Research*, Vol. 50, no. 29 (2024), P 840.

وهاجروا في مرحلة الطفولة وانتقلوا إلى دولة المسح قبل سن 18 عاماً. ونظراً لصغر حجم العينة، فقد جمع المؤلف هاتين المجموعتين وأطلق عليهما الجيل 2.75 (G2.75).

المجموعة الثالثة: تشمل المهاجرين من الجيل الثاني الذين ولدوا في البلد المضيف لوالدين ولدا خارج دولة المسح ولم يهاجروا في طفولتهم.

المجموعة الرابعة: تضم أفراد الجيل 2.5 الذين لديهم أحد الوالدين فقط، مولود خارج البلد المضيف، ويفترض أن للوالدين تاريخ هجرة أضعف.

المجموعة الخامسة: تشمل المهاجرين من الجيل 1.5 الذين ولودوا خارج للبلد المضيف لوالدين ولدا خارجها وهاجرا إليها في طفولتها.

في الكتابات العربية بات استخدام مفهوم الجيل أكثر لبقا وعمومية، فعلى سبيل المثال، يستخدم محمد السعدي تحديداً واسعة وملتبسة لأصناف المهاجرين وأبناءهم وأحفادهم. ففي تحديده للفئة الأولى التي شملتها دراسته، يذكر أنها: "مكونة من خمسين شابا بلجيكيا من أصول مغربية، يقطنون في حي بورغروات في مدينة أنفوس وتتراوح أعمارهم بين 17 و30 عاماً، وهي فئة تمثل وفق الأدبيات الأكاديمية المتعارف عليها في مجال دراسات الهجرة، الجيل الثالث من المهاجرين، ولد معظم أفرادها في بلجيكا من والدين مغربيين منحدرين من منطقة الريف شمال المغرب ويحملون الجنسية البلجيكية (بعضهم ترعرع في المغرب والتحق بوالده وهو صغير السن)"¹ وهو بذلك يخلط بين من يصنفهم الباحثون ضمن الجيل 1.5 أو الجيل الثاني على أبعد تقدير (أبناء المهاجرين الذين ولودوا في البلد الأصلي وهاجروا مع أسرهم وهو أطفال) والجيل الثالث الذي يتشكل أساساً من أحفاد المهاجرين الذين ولدوا لوالدين (أو أحدهم حسب بعض الدراسات)، ولدوا ونشأوا أيضاً في البلد المضيف. كما أن البعض يستخدم مفهوم الجيل دون تحديده، كما هو الشأن بالنسبة لعزام أمين، الذي يستخدم في دراسته "التكيف الاجتماعي والهوية العرقية لدى الشباب من أصول عربية ومغربية بفرنسا"² مفهومي الجيل الثاني والجيل الثالث دون الكشف عن المعايير المعتمدة في تصنيف أفراد العينة التي شملتها دراسته إلى جيل ثاني أو ثالث، بحيث يكفي بذكر معيار السن المحدد فيما بين 14 و24 سنة، بالنسبة للصنفين معا!

¹ محمد السعدي، "شباب الجيل الثالث للهجرة في بلجيكا: هويات تائمه ومتصدعة: دراسة حالة حي "بورغروات" بمدينة أنفوس"، مجلة عمران، مج 6، العدد 21، (صيف 2017)، ص 43.

² عزام أمين، "التكيف الاجتماعي والهوية العرقية لدى الشباب من أصول عربية ومغربية بفرنسا"، مجلة عمران، المجلد 4، العدد 14، (خريف 2015)، ص 17-18.

يمثل تصنيف للمهاجرين إلى مجموعة من الأجيال محاولة علمية جادة للاستجابة إلى التعقيد المتزايد الذي بات يطبع أوضاع المهاجرين عبر الأجيال. حيث تكمن قيمة هذه التصنيفات في سعيها إلى تجاوز التعريفات العامة والمبسطة لمفهوم "الجيل"، من خلال إدخال متغيرات أكثر دقة، مثل سن الهجرة، وموقع الولادة، وتجربة التنشئة في السياق الاجتماعي والثقافي للمجتمع المضيف، وهو الأمر الذي يمكن أن يسهم في توفير أدوات تحليلية لفهم ديناميات الاندماج وتحولات الهوية والالتقاء لدى أبناء وأحفاد المهاجرين. ومع ذلك، فإن تعدد هذه التصنيفات، وتداخل الفئات الفرعية (مثل جيل 1.5 مع الجيل الأول والثاني أو جيل 2.75 مع الجيل الثاني والثالث)، يُبرز حدود قابلية المفهوم للتحديد الدقيق، ويثير تساؤلات نظرية ومنهجية حول قدراته الوصفية والتحليلية. إذ يمكن أن تؤدي هذه الدقة المفترضة، في بعض الحالات، إلى تعقيد مفرط أو انزلاق نحو تصنيفات تقنية لا تواكب بالضرورة التحولات الفعلية في تجارب أبناء وأحفاد المهاجرين. وهو ما يدعو إلى مراجعة استعمال المفهوم، بشكل يأخذ بالاعتبار الفجوة المحتملة بين التصور النظري والتطبيق الميداني، وبين الحاجة إلى الضبط المفاهيمي ومرونة الواقع الاجتماعي وتناقضاته.

ثالثا: التحديات المنهجية والنظرية لمفهوم الجيل في دراسات الهجرة

مثلا هو الحال بالنسبة للإشكالات الكثيرة التي أثارها وما يزال مفهوم "الجيل" على مستوى تحديد عناصره وتوظيفه كصنف تحليلي في مختلف الحقول المعرفية التي حاولت استخدامه (الفلسفة، التاريخ، السوسولوجيا)، فإنه يلاحظ أيضا، كما رأينا في المحور السابق، تعدد استعمالات المفهوم في الدراسات والأبحاث المتعلقة بقضايا الهجرة والمهاجرين، إلى درجة دفعت البعض إلى رفض استعماله واستبداله بمفاهيم أخرى، في الوقت الذي يرى فيه البعض الآخر أن الإبقاء على استخدامه، بالرغم من المشاكل الكثيرة التي يثيرها على المستويين النظري والمنهجي، يمكن أن يكون له فوائد علمية، شريطة استعماله بدقة وحذر استمولوجيين. فقد اعترف كينغ راسل Russell King وأناستازيا كريستو Anastasia Christou على سبيل المثال، أن "مفهوم الجيل يطرح العديد من التحديات سواء كمفهوم وصفي أو كمنهجية تحليلية. وأن الاستخدام المرن للغاية للمصطلح، تجعل التعريفات غير واضحة وغير دقيقة"¹. لكن مع ذلك يستمران في استعمال مفهوم "الجيل الثاني" بوصفه مفهوما مناسباً في نظرهما.

كما يدعو بوريللي ورودين Borrelli and Ruedin، إلى إعادة النظر في بعض 'المصطلحات' الأكثر استخداما في دراسات الهجرة، خاصة في البحوث الإمبريقية الكمية، لأنها تفتقر إلى الدقة، وقد تقودنا إلى

¹ Anastasia Christou, Russell King, "Imagining 'home': Diasporic landscapes of the Greek-German second generation", *Geoforum*, vol. 41, no. 4 (2010), 639.

إجابات مسبقة، تعيد إنتاج مثل الدول القومية ككيانات متجانسة يمكن التمييز بينها وبين "المهاجرين من مختلف الفئات". وهما يسلطان الضوء على أربع إشكاليات مرتبطة بهذه المصطلحات، خاصة "الجيل الثاني" و"خلفية الهجرة" Migration Background¹:

- العديد من المصطلحات تصور المهاجرين باعتبارهم متجانسين؛
- المفاهيم المستخدمة تتوافق مع منطق إداري متجذر في المنطق الاستعماري والتمييزي، وهي لا تعكس كيفية إدراك الجمهور للاختلاف؛
- تعمل على إدامة الاختلاف مع مرور الوقت، خاصة في الأماكن التي ينبغي أن يخفف فيها من أهمية هذا الاختلاف؛

- يتم استخدامها في سياقات مختلفة دون مراعاة العوامل البنيوية أو النظر في عواقب التصنيفات، مما يسمح بمزيد من تهميش أولئك الذين يتم تمييزهم.

يعتبر الباحثان أنه يمكن للنظر إلى المهاجرين وأحفادهم، باعتبارهم مجموعات أقلية عرقية، أن يكون له مزايا أكثر مما لـ "خلفية الهجرة" و"الجيل الثاني" وأن الإجماع عن استعمال المجموعات العرقية في تحليل أوضاع المهاجرين في أوروبا، يعود إلى إرث تاريخي مثل الهلوكوست والاستعمار، بالإضافة إلى المعايير المناهضة للعنصرية².

في نفس السياق، تتساءل ميلينا كيميستي وآخرون، "كيف يمكننا تصنيف الجنسية والجيل الثاني دون إعادة إنتاج الوصم؟"³. ولتجاوز الإشكالات المنهجية لمفهوم الجيل في دراسات الهجرة والتخفيف من حدة عدم التجانس الذي يطبع الأفراد الذين يصنفون عادة ضمن الجيل الثاني، تُعيد ميلينا كيميستي وآخرون تعريف المفهوم وتقتراح تصنيفاً جديداً، وذلك بالتمييز بين "الجيل الثاني" و"الجيل الثاني ونصف"⁴. حيث يشمل الصنف الأول: الجيل الثاني المولود في سويسرا؛ وهم الأفراد الذين ولدوا في سويسرا وكان كلا والديهم مهاجرين ويحملون جنسية أجنبية. والجيل الثاني، الذين لم يولدوا في سويسرا ولكنهم وصلوا قبل سن العاشرة؛ وهم الأفراد الذين وصلوا إلى سويسرا قبل سن العاشرة وكان والديهم مهاجرين من جنسية أجنبية. أما الصنف الثاني (الجيل

¹ Borrelli L and Ruedin D, P 2.

² Borrelli and Ruedin, P 8.

³ Chimienti et al, P 3.

⁴ Chimienti et al, P 9.

2.5)، فيشمل الأفراد الذين ولدوا في سويسرا وكان أحد والديهم سويسرياً أصلياً، وأولئك الذين وصلوا إلى سويسرا في سن الحادية عشرة أو بعد ذلك.

على خلاف الآراء التي تعتبر أن مفهوم الجيل مفهوم مناسب لدراسة القضايا المرتبطة بالمنحدرين من المهاجرين، يجادل جوليان كلوك وآخرون J, Klok أنه "لا يمكن نعت الجيل الثالث بـ "المهاجرين" فالارتباط الاجتماعي للجيل الثالث ببلد المنشأ هو في المقام الأول نتيجة ثانوية لشبكات آبائهم وأجدادهم العابر للحدود الوطنية" كما يرفض إيمانويل سانتلي¹ استعمال مفهوم الجيل الثاني، ويفضل كبديل عنه، مفهوم "المنحدرين من المهاجرين" Descendants d'immigrés. فقد سبق لإيمانويل سانتلي Emmanuelle Santelli في مقال له بعنوان "من الجيل الثاني إلى المنحدرين من المهاجرين المغاربة"² أن طرح سؤالاً عن الأسباب الكامنة وراء الاهتمام والنجاح الذي لاقته فكرة "الجيل الثاني"؟ فيجيب استناداً إلى ما أكد عليه سابقاً السوسولوجي الجزائري عبد المالك الصياد، حيناً اعتبر أن هذه التسمية (الجيل الثاني) جعلت من الممكن تأكيد القطيعة مع جيل الآباء، لأنه، بحكم التعريف، لا يوجد جيل إلا بالامتياز عن الجيل السابق، كما تذكر كلودين أتياس-دونفوت Claudine Attias-Donfut أن إسناد وجود خاص جداً لهذا الجيل يعني المساعدة في توسيع الهوية بين الآباء، المنتقمين لزمان آخر، وأطفالهم³.

ويؤكد إيمانويل سانتلي أنه على النقيض مما يوحي به مفهوم "الجيل الثاني"، فإن المنحدرين من المهاجرين بعيدون كل البعد عن أن يشكلوا مجموعة متجانسة. فبالنسبة له "الجيل الثاني" غير موجود، la «deuxième génération» n'existe pas⁴. وهو يقدم كمثل على ذلك عدم التجانس الذي يميز المنحدرين من المهاجرين الجزائريين، حيث يشكل هؤلاء، حسب العمر الهجروي L'âge migratoire الذي ينتمون إليه، عدّة أجيال (بمعنى عمر الحياة). فقد أصبحنا اليوم أمام منحدرين من المهاجرين الجزائريين الذين يمترون بمراحل مختلفة جداً من دورة حياتهم. إذ من السهل في نظره أن نلاحظ أنهم ليسوا جميعاً "شباباً"، كما يوحي مصطلح "الجيل الثاني من المهاجرين"، بل إنهم في مراحل مختلفة من حياتهم، بعضهم في المدرسة، والبعض الآخر أشخاص

¹ Jolien Klok, Theo van Tilburg et al, "Comparing generations of migrants transnational behaviour: the role of the transnational convoy and integration", Comparative Migration Studies, Vol. 8, no. 46 (2020), p 4

² Santelli Emmanuelle, "De la seconde génération" aux descendants d'immigrés : constructions identitaires et enjeux sociaux", *Migrations Société*, vol. 113, no. 5, (2007), pp 15-56.

³ Santelli, p 51.

⁴ Ibid., P 37.

نشطون، وحتى ما قبل متقاعدون، بعضهم لا يزال أطفالاً، والبعض الآخر يبلغ من العمر ما يكفي لتكوين أسرة، أو أجداداً بالفعل. ويستشهد بالتناج التي توصل إليها من خلال البحث الميداني الذي أنجزه في إطار تحضيره لأطروحة الدكتوراه، حيث تبين أن أعمارهم كانت بين 25 و55 عاماً، مع العلم أنه كان قد اختار عينة بحثه، بناءً على معيارين فقط: أن يكون لديهم أبوين جزائريين والمهنة التي يشغلونها¹.

ويضيف إلى ذلك، أن المنحدرين من المهاجرين الجزائريين، نظراً لتنوع أوضاعهم العائلية، ومسارات الهجرة، ومكانتهم بين الأشقاء، وجنسهم، وأماكن إقامتهم، وما إلى ذلك، ينشئون في سياقات اجتماعية مختلفة جداً. إذ يشهد السياق الاقتصادي وأساليب الاندماج المهني في سوق العمل من فترة إلى أخرى تبايناً مستمراً. فعلى سبيل المثال، يشير إيمانويل سانتلي إلى أن أطفال المهاجرين الذين وصلوا إلى فرنسا في الستينيات والسبعينيات واهجوا وضعاً اقتصادياً مختلفاً تماماً عن تلك التي يواجهها أولئك الذين يحاولون حالياً (أو منذ التسعينيات) العثور على عمل. إذ تغيرت شروط الاندماج بشكل كبير (نوع عقد العمل، الوظيفة التي يشغلها، طريقة الوصول، وما إلى ذلك)، وكذلك احتمالات الترقى الاجتماعي² وقد استخدم هوج لاغرانج Huges Lagrange نفس المفهوم في كتابه "نكران الثقافات"³ أثناء حديثه عن المهاجرين في فرنسا.

كما يمثل الزواج المختلط، تحدياً تصنيفياً بارزاً في دراسات الهجرة، إذ يُطرح تساؤل مشروع حول مدى مشروعية إدراج أبناء هذه الأسر ضمن الجيل الثاني أو الثالث من المهاجرين، لا سيما في الحالات التي يكون فيها أحد الوالدين قد وُلد في بلد الإقامة أو هاجر إليه طفلاً. وتستدعي هذه الحالات مقارنة دقيقة تأخذ بعين الاعتبار التفاوتات في التنشئة الاجتماعية، والالتقاء الثقافي، ومسارات الاندماج، بدل الاختصار على منطق النسب أو الانحدار البيولوجي، الذي قد لا يعكس بالضرورة التجربة الاجتماعية الفعلية لهؤلاء الأفراد.

أضف إلى ذلك، أن الاستخدام المستمر لمفهوم "الجيل" في توصيف أحفاد المهاجرين، يثير تساؤلات نقدية حول مدى وجهة الإبقاء عليه مع تعاقب الأجيال. فالتساؤل لا يتعلق فقط بالجيل الرابع أو الخامس، بل بالأساس بالجدوى العلمية من الاستمرار في تصنيف فئات اجتماعية وُلدت ونشأت في بلدان الاستقبال ضمن "سلالة مهاجرة"، مما قد يؤدي إلى إعادة إنتاج الوصم الثقافي وإدامة شعور الاغتراب الرمزي. ومع تراكم الأجيال، تزداد حدة عدم التجانس الداخلي بين من يُصنّفون ضمن "الجيل نفسه"، سواء من حيث الوضع الاجتماعي أو الهوية أو أنماط الاندماج، ما يجعل المفهوم يفقد تدريجياً قدرته الوصفية والتحليلية. وقد سبق

¹ Ibid.

² Santelli, P 38.

³ هوج لاغرانج، نكران الثقافات، ترجمة سليمان رياشي، الطبعة الأولى، (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2016)، ص 39.

لزوو مين Zhou Min من خلال توظيفه لنظرية الاستيعاب الجزأ في فهم العملية التي يتم من خلالها دمج الجيل الثاني الجديد - أطفال المهاجرين المعاصرين - في نظام التقسيم الطبقي في المجتمع المضيف¹. حيث اعتبر أن هذه العملية تتشكل، على الأقل، من ثلاثة أنماط محتملة متعددة الاتجاهات: نمط الحراك الاجتماعي الصاعد الذي يؤدي إلى التناقص والاندماج الاقتصادي في البنى المعيارية للطبقة المتوسطة الأمريكية؛ ونمط الحراك الاجتماعي الهابط، في الاتجاه المعاكس، الذي يُسهّم التناقص والاندماج الموازي في الطبقة الدنيا؛ ثم الاندماج الاقتصادي في الطبقة المتوسطة الأمريكية، مع تناقص متأخر والحفاظ المتعمد على قيم مجتمع المهاجرين وتضامنهم². كما أكد بيرلمان جويل وروجر ولدينجر Perlman Joel and Roger Waldinger بأن الجيل الحالي من أبناء المهاجرين في أمريكا، يواجه تحديات مختلفة عن تلك التي كان يواجهها الجيل الثاني في الماضي، غير أنها ليست بالضرورة أسوأ. إذ أصبحت هناك فرض أكبر للنجاح والاندماج، خاصة بالنسبة لمن يملكون مستوى تعليمي جيد³. مع أنهما يقران في نفس الآن بأن التمييز العنصري أصبح أكثر تعقيدا، خاصة بالنسبة للمهاجرين من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية⁴.

علاوة على ذلك، فإن التباينات والاختلافات العديدة في تحديد من يمكن أن يصتف من المهاجرين ضمن الجيل الثاني أو الثالث أو جيل 1.5 أو جيل 2.5 أو 2.75 وغير ذلك، تطرح إشكالات جوهرية، فبالنسبة للجيل الثاني على سبيل المثال؛ هل ينبغي على الفرد أن يكون قد ولد في بلد الاستقبال أم يكفي أن يكون قد وصل في سن مبكرة مع والديه المهاجرين؟ ثم ما هي هذه السن المبكرة بالتحديد؟ هل هي ثلاث سنوات، خمس، ستة عشر... إلخ؟ وهل ينبغي أن يكون كلا الوالدين مولودين في الخارج أم واحد فقط يكفي؟ وقبل ذلك كله، إلى حدّ يصدق وصف أبناء المهاجرين وأحفادهم الذين ولدوا ونشأوا في البلد المضيف بـ "المهاجرين"؟!

وبالتالي، فإن استعمال مفهوم الجيل في دراسات الهجرة يطرح سلسلة من الإشكالات المنهجية والنظرية المهددة لمبدأ وحد المفهوم في بناء المعرفة العلمية، والتي لا ينبغي تجاهلها؛ فمن ناحية تعريف المفهوم رأينا كمية الاختلاف الموجودة بين الباحثين، بين من يشترط الميلاد في بلد الاستقبال (الجيل الثاني) وبين من يقبل بالوصول إلى البلد المضيف في "سن مبكرة" (مختلف بشأنها هي الأخرى). بالإضافة إلى الاختلاف الحاصل

1 Zhou Min, p 975.

2 Ibid, p 984.

3 Perlman Joel and Roger Waldinger, "Second Generation Decline? Children of Immigrants, Past and Present - Reconsideration", *International Migration Review*, no. 31 (1997), p 894.

4 Ibid, p 904.

حول مسألة الانتماء العائلي، وما إذا كان يكفي أن يكون أحد الوالدين مولوداً بالخارج أم يجب أن يكون كلاهما كذلك. كما يقود استعمال فئة "الجيل" إلى تبسيط مفرط وتجريد الفروقات الداخلية، فالجيل الثاني يضم شرائح اجتماعية وثقافية واقتصادية متباينة بشدة. كما أنه قد يخفف من أهمية عوامل زمنية وسياقية مثل سياسة الاندماج، وضعية المواطنة، والمسارات العابرة للحدود. بالإضافة إلى ذلك، يخفي الاعتماد الحصري على صيغة "الجيل" التداخلات التي تشكل تجارب الهجرة؛ مثل الطبقة، الجنس، الدين والعرق. لذا، تُبرر هذه الإشكالات المنهجية النظر في بدائل مفاهيمية.

يترتب عن هذه الاختلافات نتائج حاسمة على مستوى اختيار العينة التي ستشملها الدراسة، وتصميم الاستمارات ودلائل المقابلات، وكذا النتائج والخلاصات التي تنتهي إليها الدراسات العلمية. إذ يفتح المجال أمام الكثير من المزالقات والأخطاء، من قبيل التصنيفات الخاطئة، وتباين المؤشرات المستخدمة في تحليل أوضاع هذه الفئات الاجتماعية.

خلاصة:

إن تعدد التصورات حول مفهوم الجيل، من الدعوة إلى إعادة تعريف مفهوم الجيل وتفكيكه إلى فئات فرعية، إلى المطالبة بالتخلي عن المفهوم نهائياً لصالح مصطلحات بديلة، يؤكد على أن التباينات الكثيرة بين الباحثين في تحديدهم للمعايير المعتمدة في تصنيف أبناء المهاجرين وأحفادهم لأجيال من "المهاجرين"، بالرغم من أن بعضهم ليس له علاقة بفعل الهجرة إلا من حمة أصوله، وكذا في تعريفهم لمفهوم الجيل والمفاهيم المشتقة منه، ليست ناتجة عن تقديرات فردية، بل تمتد بجذورها إلى الأصول النظرية لمفهوم الجيل منذ بداية تداوله في العلوم الاجتماعية. وهو أمر يستدعي ضرورة الوعي بما يمكن أن يؤدي إليه الاستخدام العفوي للمفاهيم/المصطلحات المتداولة في مجال الهجرة دون اختبار مدى قدرتها على أداء وظائفها الإستمولوجية. وحتى إذا لم تتوفر بدائل أفضل في الوقت الراهن، ينبغي الحذر من النزعة التصنيفية الزائدة التي قد تُسهم، من حيث لا تقصد، في إعادة إنتاج أنماط التمييز والوصم الثقافي أو الإثني. وتجتب الاستخدامات الفضفاضة أو التبسيطية لمفهوم "الجيل"، والسعي إلى وضع صياغات أكثر وضوحاً ودقة مع ربطه باستمرار سياقاته التاريخية والاجتماعية، واستثماره نقدياً في فهم تباينات الواقع المركب لتجارب المهاجرين وأحفادهم. إذ إن مفهوم الجيل لا يُختبر فقط في ضوء دقته الإجرائية، بل أيضاً من خلال قدرته على فتح أفق للتفكير في استمرارية الانتماء إلى فئة المهاجرين، وتحولات الهوية، وأشكال الاندماج.

لائحة المصادر والمراجع

باللغة العربية

- أمين، عزام. "التكيف الاجتماعي والهوية العرقية لدى الشباب من أصول عربية ومغربية بفرنسا". عمران، مج 4، العدد 14، (خريف 2015).
- السعدي، محمد. "شباب الجيل الثالث للهجرة في بلجيكا: هويات تائهة ومتصدعة: دراسة حالة حي "بورغروات" بمدينة أفرس"، عمران. مج 6، العدد 21، (صيف 2017).
- لاغرانج، هوج. نكران الثقافات. ترجمة سليمان رياشي. الطبعة الأولى. بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2016.
- مارشال، جوردن. موسوعة علم الاجتماع. ج 1، ترجمة محمد الجوهري وآخرون، الطبعة الأولى. مصر: المشروع القومي للترجمة، 2000.

المراجع باللغة الأجنبية:

- Anastasia Christou, Russell King, "Imagining 'home': Diasporic landscapes of the Greek-German second generation", Geoforum, vol. 41, no. 4 (2010).
- Aude Bernard Francisco Perales., "The intergenerational transmission of migration capital: The role of family migration history and lived migration experiences", Demographic Research, Vol. 50, no. 29 (2024).
- Bolland Eric and Lopes Carlos. Generations and Work. Palgrave Macmillan, US, 2014.
- Borrelli L and Ruedin D. "Towards a precise and reflexive use of migration-related terminology in quantitative research: criticism and suggestions", Comparative Migration Studies, Vol. 12, no. 10 (2024).
- Boyd Monica. "Social Origins and the Educational and Occupational Achievements of the 1.5 and Second Generations." Canadian Review of Sociology 46(4), (2009).
- Bristow, Jennie. The Sociology of Generations. (London: Palgrave Macmillan, 2016).
- Chimienti, M., Guichard, E., Bolzman, C. et al. "How can we categorise 'nationality' and 'second generation' in surveys without (re)producing stigmatisation?", Comparative Migration Studies, vol. 9 (2021).
- Christou Anastasia Christou, Russell King., "Imagining 'home': Diasporic landscapes of the Greek-German second generation", Geoforum, vol. 41, no. 4 (2010).

- Costanza David P. Costanza, Cort W. Rudolph, Hannes Zacher., "Are generations a useful concept?", *Acta Psychologica*, vol 241, (2023).
- Cynthia Feliciano and Lanuza Yader R. "An Immigrant Paradox? Contextual Attainment and Intergenerational Educational Mobility." *American Sociological Review* vol. 82, no. 1 (2017).
- Emmanuelle Santelli, "De la deuxième génération aux descendants d'immigrés maghrébins", *Temporalités*, no. 2 (2004).
- Joel Perlman and Roger Waldinger. "Second Generation Decline? Children of Immigrants, Past and Present - Reconsideration", *International Migration Review*, no. 31 (1997).
- Klok Jolien Klok, Theo van Tilburg et al., "Comparing generations of migrants transnational behaviour: the role of the transnational convoy and integration", *Comparative Migration Studies*, Vol. 8, no. 46 (2020).
- Mannheim, Karl Mannheim., "The Problem of Generations", In Paul Kecskemeti, *Essays on the Sociology of Knowledge*, (London: 1952).
- Portes Alejandro and Min Zhou. "The New Second Generation: Segmented Assimilation and Its Variants" *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 530 (1993).
- Santelli, Emmanuelle., "De la seconde génération" aux descendants d'immigrés : d'immigrés : constructions identitaires et enjeux sociaux", *Migrations Société*, vol. 113, no. 5, (2007).
- Scocco, Marta Scocco., "Second generation: a theoretical reflection on an ever-changing concept", *Ethnic and Racial Studie*, vol. 48, no. 8 (2024).
- Timmerman, C., E. Vanderwaeren and M. Crul., "The Second Generation in Belgium" *International Migration Review*, vol. 37 (2003).
- Westin, Charles Westin., "Young People of Migrant Origin in Sweden", *The International Migration Review*, vol. 37, no. 4 (2003).
- Wohl, Robert Wohl., *The generation of 1914*. (Cambridge: Harvard University Press, 2009).
- Zhou, Min., "Segmented Assimilation: Issues, controversies and Recent Research for the New Second Generation." *International Migration Review*, vol.31 (1997).